

TILSHUNOSLIKDA VERBAL VA NONVERBAL MULOQOT. UMUMIYDAN XUSUSIYGA

Gulsanam To‘lanboyeva Azizjon qizi,
ingliz tili o‘qituvchisi

Roziqova Gulbahor Zaylobidinovna,
filologiya fanlari doktori

ANNOTATSIYA

Muloqot odamlarning o‘zaro aloqasining asosiy qismidir va har qanday jamiyat va uning mavjudligi uchun juda muhimdir. Muloqot jarayoni - bu ma‘lumot, g‘oyalar va hissiyotlarni bir kishidan boshqasiga yoki bir guruh tomonidan boshqa biriga uzatish jarayoni.

Kalit so‘zlar

Muloqot, verbal muloqot, nonverbal muloqot, paralingvistik vositalar, jo‘natuvchi, qabul qiluvchi, xabar.

ANNOTATION

Communication is the main part of the human interaction, it is highly essential for every society and its presence. Communication process is the delivery of ideas and emotions from a person to a person or from a group to another one.

Key words

Communication, verbal communication, nonverbal communication, paralinguistic means, sender, receiver, message.

Insoniyat mavjud ekan, suhbat, muloqot qilish, bir biri bilan fikr almashish, maslahat so‘rash va maslahat berish eng asosiy ijtimoiy ehtiyojlardan bo‘lib kelgan. Muloqot odamlarning o‘zaro aloqasining asosiy qismidir va har qanday jamiyat va uning mavjudligi uchun juda muhimdir. Muloqot jarayoni - bu ma‘lumot, g‘oyalar va hissiyotlarni bir kishidan boshqasiga yoki bir guruh tomonidan boshqa biriga uzatish jarayoni. Ya‘ni, bu shunday faoliyatki, muloqot vositasida insonlarga ko‘nglida, xayolida, ongida yoki umuman mavjud tushunchalarni almashish imkoniyatini beradigan yagona interaktiv insonga xos bo‘lgan faoliyat turi – axborot almashinuv jarayoni sanaladi. Tarixdan bizga shu narsa ayonki, ibtidoiy insonlarda gapirish, so‘zlarni talaffuz qilish orqali suhbat qurish, mavjud tushunchalarni bir biriga

yetkazish qobiliyati paydo bo'lishidan ham avval ular o'zaro muloqot qilganlar. Bu muloqot paralingvistik vositalar yordamida yohud nonverbal muloqot ko'rinishidagi ma'lumot almashish jarayoni bo'lgan. Muloqot qilish, inson bilan aloqa qilish qobiliyati juda muhim va hayotning barcha jabhalarida muvaffaqiyat omili desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu odamlarga o'z fikrlari, g'oyalari va his - tuyg'ularini boshqalarga yetkazish imkonini beradi, shuningdek, boshqalarning xabarlarini tushunish va ularni lozim bo'lsa boshqalarga tushuntirish imkonini beradi. Shaxsiy va professional aloqalarni o'rnatish va saqlash samarali muloqotga bog'liq ekani hech kimga sir emas. Bu odamlarga bir-biri bilan bog'lanish, ishonch tuyg'usini shakllantirish va ularni tushunishga asoslangan munosabatlarni rivojlantirish imkonini beradi. Kasbiy sharoitda tashkiliy maqsad va vazifalarni bajarish samarali muloqotga bog'liq. Bu jamoaviy ish, nizolarni hal qilish va harakatlarni muvofiqlashtirishga yordam beradi. Qaror qabul qilish ham samarali muloqotga bog'liq. Bu odamlarga ma'lumotlarni to'plash va baholash, o'z nuqtai nazarlarini bildirish va kelishuvlarga erishish imkonini beradi¹.

Inglizcha "communication"² ya'ni "muloqot" atamasi lotin tilidan kelib chiqqan. Lotincha "Communis va communicate" so'zlari 'commuunication' – "muloqot, aloqa" so'zlarini shakllantiradi. "Communis" bu ot so'z turkumiga mansub bo'lib, bu umumiy, umumiylik yoki almashish, ulashish degan ma'nolarni anglatadi. "Communicate" esa fe'l so'z turkumiga mansub bo'lib, muloqot qilish, umumiyashtirish degan ma'noni anglatadi. Bu shuni anglatadiki, muloqot jarayonida ifodalanuvchi fikrlar, ma'lumotlar takrorlanishi hisobiga "common" – umumiy, odatiy, ommaga e'lon qilingan fikrlarga aylanadi.

Har qanday aloqa, muloqot jarayonida uchta narsa eng muhim va ular **jo'natuvchi, qabul qiluvchi va xabar** (ma'lumot)³. Shuningdek, bundan tashqari bir nechta qo'shimcha elementlar mavjud va quyida ularni birma – bir yoritib o'taman. Muloqot shubxasiz ma'lumotsiz mavjud emas, u ma'lumot, manba asosiga quriladi. Lekin shu ma'lumot kimdir tomonidan yetkazilishi, jo'natilishi lozim. Bu yetkazuvchi shaxs xabarni "manzil"iga yetkazadi. O'z navbatida u jo'natilgan ma'lumot, xabar ma'lum bir "manzil"da qabul qiluvchi tomonidan qabul qilinishi lozim. Quyidagicha uchlik buni yaqqol ifodalaydi:

1 – ilova.

Muloqot

¹ <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-communication/>

² <https://www.everstudy.co.in/blog/meaning-of-communication>

³ <https://www.toppr.com/guides/business-studies/directing/communication/>

1. Jo'natuvchi.

Muloqotning bu elementi kim? U qanday funksiyani bajaradi? Ma'lumotni jo'natadigan shaxs yoki yuboruvchi. Ya'ni u xabarni yaratadi va uni qabul qiluvchiga yetkazadi. Shu bilan birga, odatda xabarni jo'natuvchi shaxs muloqotni boshlaydigan kishi hamdir. Yuboruvchi xabarni ovozli, yozma yoki har qanday belgilar ko'rinishida kodlaydi. Shu kodga asoslanib, muloqot bir necha turlarga bo'linadi va unga quyida to'xtalib o'taman.

2. Xabar.

Bu g'oya, ma'lumot, fikr, fakt, ba'zida tuyg'ular ifodasi va hokazolar bo'lib, bu jo'natuvchi tomonidan yaratiladi va xabar berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ushbu xabar yuqorida ta'kidlaganimdek ma'lum bir ko'rinishda kodlangan bo'ladi.

3. Qabul qiluvchi.

U zanjirdagi oxirgi bo'lgan, jo'natuvchi tomonidan xabar yuboriladigan va muloqotni yakunlovchi yoki keyingi bosqichga o'tkazuvchi shaxs. Qabul qiluvchi xabarni qabul qilib, uni to'g'ri nuqtai nazardan tushunib, xabarga muvofiq harakat qilgandan so'ng, shundan keyingina aloqa maqsadi muvaffaqiyatli bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, har doim ham qabul qiluvchi ma'lumotni xuddi jo'natuvchi qay maqsadni nazarda tutib jo'natganini anglamasligi va shu tufayli anglashilmovchilik paydo bo'lishi mumkin. Ushbu 3 tarkibiy qism, avval ham ta'kidlaganimdek muloqotning eng muhim omillari sanaladi. Butun boshli jarayonni shakllantiradilar, hamda qabul qiluvchining qay yo'sinda qabul qilishi, to'liq tushunishi, qisman yoki mutlaqo tushunmasligining asosiy omili jo'natuvchi xabarni noto'g'ri yoki muvofiq bo'lmagan yo'sinda yetkazishidadir. Agar risoladagidek ma'lumot uzatilib, munosib qabul qilinsa muloqotning vazifasi to'liq amalga oshgan hisoblanadi. Ushbu 3 ta muhim qismlardan tashqari muloqotning yana ikkita ikkilamchi elementlari mavjud va ular quyidagilar:

1. Media¹.

Bu ma'lum bir ko'rinishda kodlangan xabarni uzatish usuli. Xabar og'zaki yoki yozma ravishda uzatilishi mumkin. Ushbu uzatish bir nechta vositalar, masalan, telefon, internet, pochta, faks, elektron pochta va boshqalar asosida amalga oshirilishi mumkin. Qaysi birini tanlash esa jo'natuvchining ihtiyoorida.

2. Izoh.

Qabul qiluvchi jo'natuvchiga xabarni olganligini va uni tushunganligini tasdiqlagandan so'ng, ushbu ma'lumotga nisbatan o'zining munosabatini fikr – mulohazalar orqali ifodalaydi va shu tarzda aloqa jarayoni tugallanadi.

Muloqot turlari

1. Verbal muloqot

Vokal yoki og'zaki aloqa insonlarning so'zlash, gapirish qobiliyati va tomoqdagi halqum - tebranish organi tomonidan ishlab chiqarilgan, eshitishga mo'ljallangan signallar orqali amalga oshadi. Og'zaki yoki verbal muloqot bu so'zlovchi nutqining og'zaki tarzda, talaffuz vositasida ifodalashi, qabul qiluvchiga yoki tinglovchiga yetkazishidir. Verbal muloqotni ovozning intonatsiya, stress, ovoz balandligi, tezlik, pauza va urg'u kabi tarkibiy qismlari tashkil etadi. Bu ko'pincha kundalik suhbatlar, taqdimotlar, videokonferensiyalar, telefon qo'ng'iroqlari, uchrashuvlar, turli gurunlar va yakkama-yakka suhbatlar paytida ishlatiladigan eng keng tarqalgan turlardan biridir. Bir so'z bilan aytganda so'zlovchi tomonidan ma'lum bir mavzuga oid qisqa yoki uzun, ijobiy yoki salbiy, shaxsiy yoki umumiy axborotni almashinish jarayoni. Verbal – og'zaki muloqot, u'ni axborotni so'zlar, jumlar, iboralar bilan ifodalab tinglovchiga yetkazish faqatgina insongagina xos. Chunki, so'zlash, gapirish qobiliyati faqatgina insonga ato etilgan, insongagina xos bo'lgan xususiyat yoki qobiliyat sanaladi. Shuningdek, verbal – og'zaki muloqotni muloqot turlari ichidagi eng samaralisi va ta'sirlisi deyish mumkin. Agar muloqot og'zaki va shu bilan birga yuzma – yuz holatda bo'lsa, so'zlovchi yoki axborotni uzatuvchi shaxs maqsadga tezroq va xavfsiz yetadi. Nega deganda, axborot uzatilayotgan paytda tinglovchi – axborotni qabul qilib olayotgan shaxs nafaqat axborotni qabul qiladi, balki uni ongli ravishda eshitadi. Ba'zi so'zlar, fikrlar yozilgan holatda qo'polroq yoki sovuqroq tuyulishi mumkin va muloqot muvaffaqiyatli yakunlanmasligi mumkin. Lekin, bu muloqot og'zaki va ishtirokchilar biri – birini ko'rib tursalar ohang orqali tushunish va yuz ifodalarini ko'rib tursa tushunilishi va "hazm qilinishi" oson bo'ladi.

¹ <https://www.everstudy.co.in/blog/meaning-of-communication>

2 – ilova.

Intonatsiya	Intonatsiya bu nutq paytida soʻzlovchining ovoz balandligi qanday koʻtarilishi va tushishini belgilaydi. Ovoz balandligining koʻtarilishi yoki tushishi biz yuqorida aytib oʻtgan narsalarning maʼnosiga taʼsir qilmay qolmaydi.
Urgʻu	Urgʻu bu soʻz yoki ifodalanayotgan fikrga eʼtiborni jalb qilish uchun uni alohida taʼkidlash. Urgʻu 2 xil boʻladi: soʻz va gap urgʻusi. Soʻz urgʻusi mavjud boʻgʻinlari va gap urgʻusi berilgan soʻzlar balandroq, uzoqroq talaffuz qilinadi. Agar soʻzlovchi monoton yaʼni bir xil tonda soʻzlasa, muhim belgilar eshitilmay qolishi va tinglovchi qay maʼlumotga eʼtibor qaratishni bilmay, tushunmovchilik va zerikish boʻlishi mumkin.
Pauza (toʻxtam)	Pauza eng birinchi galda tarqoq auditoriyani yoki eʼtiborsiz tinglovchini jalb etish imkoniyatini beradi. Hamda soʻzlovchiga yakunlovchi xulosaga kelishdan, umumiy fikrni berishdan avval oʻz fikrlarini toʻplash uchun qulay fursat boʻlib, shu bilan birga ayni shu paytda tinglovchi uzatilgan axborotni realizatsiya qilishga muvaffaq boʻladi.
Surʼat	Surʼat bu soʻzlovchi soʻzlaydigan tezlik. U tez, sekin yoki oʻrtacha boʻlishi mumkin va u odatda oʻzgaruvchan xususiyatga ega boʻladi. Tinglovchilar eʼtiborini jalb qilish uchun va taʼsirliroq usulda axborotni yetkazish uchun temp tezlashib, pasayib va yana dastlabki holatga qaytishi tabiiy.

2. Nonverbal muloqot

Nonverbal aloqa - bu yozma yoki ogʻzaki soʻzlardan foydalanmasdan boshqa vositalar yordamida axborot uzatish uslubi. Nonverbal muloqot ikki yoki undan ortiq ishtirokchilar orasidagi yuz ifodalari, qoʻl harakatlari, tana tili, pozitsiyalar va imo-ishoralardan foydalanishni oʻz ichiga olgan muloqotni anglatadi. Yaʼni ogʻzaki soʻzlar, suhbat va yozma tillarsiz ijro etiladigan har qanday muloqot nonverbal muloqot deb ataladi. Yuqorida taʼkidlanganidek, belgilar, ranglar, imo-ishoralar, tana tili yoki har qanday yuz ifodalari orqali sodir boʻladi. Yaʼni maʼlumotni, axborotni boshqalarga yetkazish uchun ushbu vositalardan foydalaniladi. Nonverbal muloqot ifodalarini

ba'zida ataydan, ayrim hollarda esa beixtiyor qo'llaymiz. Masalan, biz o'zimizga yoqadigan yoqimli so'zlarni, fikrlarni eshitganimizda beixtiyor tabassum qilamiz va bu tabiiy. Nonverbal muloqot ham o'z o'rnida muhim ahamiyatga ega va bu sohada ko'plab ilmiy – amaliy tadqiqotlar o'tkazilgan va bu hamon davom etmoqda. Masalan, Mehrabian¹ boshchiligidagi tadqiqot shuni ko'rsatadiki, shaxslar o'rtasidagi muloqotning 55 foizi yuz ifodalari, tana pozitsiyasi va ovoz ohangi kabi nonverbal signallardan keladi. Ya'ni, tinglovchi xabarni atigi 7 foiz qismini so'zlovchining so'zlari asosida, 38 foiz qismi paralingvistika asosida (ohang, sur'at va nutq hajmi) tushuniladi va eng ko'p ulush 55 foizi nonverbal belgilardan olinar ekan. (Mehrabian, 1981)

Nonverbal muloqotdan unumli foydalanish uchun bizbody language - tana tilini, appearance - tashqi ko'rinishni va ohangimizni biz ifodalamoqchi bo'lgan so'zlarga mutanosib ishlatishimiz kerak. Ya'ni, nonverbal muloqotning elementlaridn o'rinli foydalanishimiz lozim.² Masalan:

Body language - Tana tili

Tana tilidan foydalanishda ochiqlik, tabiiylik va iliqlik muhim hisoblanib, samaralilikni ta'minlaydi. Shuningdek, samimiylik samarali muloqotning kalitidir. Suhbat yoki muloqot paytida biz foydalanadigan tana harakatlari ba'zan bizni fosh etadi, ya'ni tez-tez yelka uchirish, ko'zlarni olib qochish, labini tishlash noaniqlik va yolg'onni anglatadi. Yengil, samimiy tabassum, keng, ochiq yelka va qo'llar o'ziga bo'lgan ishonchni anglatadi va shu kabilar.

Eye contact – ko'z aloqasi

Ko'z bilan aloqa qilish uslubi turlicha jamiyatlarda turlicha talqin qilinadi. Yevropa mentalitetiga ko'ra bu o'ziga bo'lgan ishonch, qat'iyatni ifodalasa, osiyo mintaqalarida me'yoridan oshib ketsa, bu ahloqqa zid hisoblanadi.

Facial expressions – yuz ifodalari

Inson yuzi vositasida ko'plab ishoralar va iboralarni yarata oladi. Ular bir qancha mutaxassislar tomonidan o'rganilgan va bir qancha hissiy holatlarni ifodalashi tasdiqlangan.³

¹ <https://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/chapter/12-5-different-types-of-communication/>

² Siegman, A. W. (1985). *Multichannel integrations of nonverbal behavior*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

³ Ekman, P., Friesen, W. V., & Hager, J. C. The facial action coding system (FACS). Retrieved July 2, 2008, from <http://face-and-emotion.com/dataface/facs/manual>.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Siegman, A. W. (1985). *Multichannel integrations of nonverbal behavior*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
2. Ekman, P., Friesen, W. V., & Hager, J. C. The facial action coding system (FACS). Retrieved July 2, 2008, from <http://face-and-emotion.com/dataface/facs/manual>.
3. Speer, Susan (2005). "Introduction: feminism, discourse and conversation analysis". In Speer, Susan A. (ed.). *Gender talk: feminism, discourse and conversation analysis*. London New York: Routledge. pp. 7–8. ISBN 9780415246446.
4. Mary Bucholz, "Editor's Introduction", *Language and a Woman's Place: Text and Commentary*, Oxford University Press, 2004, ISBN 0-19-516-757-0, pp. 11–13.
5. Gulsanam To‘lanboyeva. **Lingvokulturologiyada “stereotip” tushunchasi**. Scientific progress volume 4 ISSUE 2 | 2023 ISSN: 2181-1601. **Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016**.
6. <https://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/chapter/12-5-different-types-of-communication/>
7. <https://www.everstudy.co.in/blog/meaning-of-communication>
8. <https://www.toppr.com/guides/business-studies/directing/communication/>
9. <https://www.everstudy.co.in/blog/meaning-of-communication>
10. <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-communication/>